

DEMOGRAFIK SIYOSAT O'TKAZISH USHLUBLARI

Dilshoda Inomjonova

Andijon davlat universiteti

Tabiiy fanlar fakulteti

Geografiya yo'nalishi talabasi

dilshodainomjonova20@gmail.com

Anotatsiya: Ushbu maqolada demografik siyosat o'tkazish uslublari, tug'ilish darajasi, aholini demografik tarbiyalash, demografik siyosatning barcha usullaridan foydalanish holatlari yoritilgan.

Kalit so'zlari: aholi siyosati, demografik siyosat, demografik usul, aholining miqdoriy va sifatiy rivojlanishi, demografik tarbiya.

Demografik siyosat o'tkazish uslublarini shartli ravishda uch yo'nalishga ajratish mumkin.

1. Iqtisodiy
2. Ma'muriy-huquqiy
3. Ijtimoiy-psixologik

Iqtisodiy uslub asosan tug'ilish darajasi pasayib ketgan aholi takror barpo bo'lishi aholi ko'payishini ta'minlay olamgan hollarda qo'llaniladi. Bu uslubda davlat tomonidan homilador ayollarga (ma'lum davrda) u farzand ko'rgandan keyin va farzandi 2-9 yoshga etgunga qadar mahsus nafaqalar ajratiladi, birinchi, ikkinchi, uchunchi farzandlarga iqtisodiy yordam beriladi. Ko'p bolali oilalarga ham iqtisodiy yordamlar berib boriladi. Ijtimoiy ishlab chiqarishda ishtirok etuvchi yosh bolasi bor ayollarga ish joylaridan bazi bir imtiyozlar beriladi, ularga ham farzandlarini tarbiyalab, ham ijtimoiy faoliyatlarini davom ettirish uchun sharoit yaratiladi shuningdek ba'zi davlatlarda kam ta'minlangan oilalarga ham iqtisodiy yordam ajratiladi. Tug'ilishini ko'tarish borasida olib boriladigan iqtisodiy uslubni yana biri nikohga kirgan yosh oilalarni turar joy bilan ta'minlash borasida davlat tomonidan

beriladigan imtiyozlar. Shuningdek, bolalar kiyimlari oziq-ovqatlarini arzon narxda sotish maktabgacha tarbiya muassasalari faoliyatining sifatini yaxshilash bolalar va onalar salomatligini davlat tomonidan muxofaza etilishi aholiga maishiy xizmat korsatish qabilalar ham aholi takror barpo bo'lishiga ijobiy ta'sir etuvchi iqtisodiy omillar xisoblanadi.

Ma'muriy- huquqiy uslubga aholi takror barpo bo'lishi, oilalar tashkil topishiga turli qonunlar orqali ta'sir ko'rsatish kiradi. Masalan, abort (homilani suniy yo'l bilan yo'q qilish) larni qonun bilan man etilishi, nikoh yoshlarini ko'tarilishi, aholi migrassion harakatini cheklash, yoki rivojlantirish oila buzilganda, er va hotin ajralishganda ona va bola huquqlarni qonuniy himoyasi, bolani ota-ona oldidagi burchini qonuniy belgilash, homilador ayolni ishga qabul qilishda, yoki ishdan bo'shatishda ular huquqlarini qonuniy himoyasi, nafaqa ajratishda bolalar sonini hisobga olish kabi jarayonlardir.

Ijtimoiy-psixologik uslub, yoki aholini "demografik tarbiyalash". Aholini demografik tarbiyalashda avvalo yosh avlodda oilaga, oilada kutilayotgan farzandlar soniga bo'lgan munosabatini davlat ijtimoiy iqtisodiy taraqqiyotiga, aholi salomatligiga mos ravishda shakillantirish lozim. Bunda oila asosiy tarbiya O'chog'i xisoblanadi. Shuning uchun ham ota-onalarning "demografik savodliligi" ga katta etibor berilmog'i iozim. Demografik tarbiyaning yana bir muhim o'chog'i ommaviy axborot orqali demografik mayliga ta'sir etish mumkin.

Demografik siyosat ijtimoiy –iqtisodiy siyosatning ajralmas qismi bo'lmog'i lozim. Shundagina aholini ijtimoiy iqtisodiy ehtiyojlarini aks ettirgan holda rivojlanib boradi.

O'zbekistonda demografik siyosatning barcha usullaridan foydalaniladi. Ayniqsa ijtimoiya-psixologik usullaridan keng foydalanilmoqda. Respublikamizda yuritilayotgan demografik siyosat natijasida aholi o'sishi so'nggi 20 yil ichida 3% dan 1,5% cha pasaydi. Bunda aholi o'rtasida tushintirish, targ'ibot ishlari olib borilmoqda. Demografik siyosat yuritishda ommaviy axborot vositalaridan keng

foydalaniladi. Bunda respublikamiz aholisiga farzand ko'rishni rag'batlantirish hamda muhofaza qilish bilan birga "Normal oila", "so'glom farzand" tushunchalari tushuntirib boriladi. O'zbekiston Respublikasi "oila kodeksi" da belgilangan qonunlar asosida oilalar barpo qilinmoqda va davlatimizning ijtimoiy-iqtisodiy muxofazasi ta'minlanmoqda.

Shu bois yevropadagi rivojlangan davlatlarda tug'ilish darajasini ko'tarib, optimal, normal xolgagina keltirishni juda mushkul bo'lmoqda. Rivojlanayotgan davlatlarga esa. Aksincha 1960-1990-yillarda tug'ilishning yuqori darajada turganligini va o'lim hollarining keskin kamayganligi natijasida aholining tabiiy o'sishi juda yuqori darajada bo'ldi. Natijada Osiyo, Afrika va janubiy Amerikada joylashgan qator rivojlanayotgan davlatlarda aholi soni birdan ko'payib ketdi. Bu xolini demografik mutahassislar "Demografik portlash" deb atadilar. Ushbu davlatlarda iqtisodiy imkoniyati cheklangan. Xolda aholisining bunday tez ko'payishi tug'lilishini cheklashga majbur etdi. Natijada rivojlanayotgan davlatlarga davlat tomonidan "oilani rejalashtirishi" ya'ni "tug'ilishini nazorat etish" borasida demografik siyosat olib boriladi masalan, hitoyda bir oilaga bir bola siyosati olib boriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bo'riyeva M, Tojiev Z., Zokirov S. Aholi geografiyasi si va demografiya asoslari. Toshkent. 2011.
2. Bo'riyeva M. "Demografiya asoslari" (o'quv qo'llanma) Toshkent. 2001.
3. Bo'riyeva M.R. O'zbekistonda oila demografiyasi. Toshkent, 1997.
4. Bo'riyeva M.R. Oila va demografiya asoslari.(ma'ruzalar matni) Toshkent 1999.
5. Mallaboyev T. Aholi geografiyasi va demografiya asoslari. Namangan. 2012.
6. Kopilov V.A. Geografiya naseleniya. M. 1999.
7. www.ziyonet.uz
8. www.nuu.uz